

Araştırma Makalesi / Research Article

**POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA
ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ: KAMU ÇALIŞANLARI
ÖRNEĞİ***

Bayram İNCE**

Meryem Derya YEŞİLTAŞ***

ÖZ

Günümüz kamu sektöründe, örgütlerden sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimsemeleri, hizmet kalitesini artırmaları ve yüksek verimlilik sağlamaları beklenmektedir. Bu farkı yaratmanın temel koşulu ise beşerî sermayede meydana gelen değişim ve gelişimdir. Ölçülebilir ve geliştirilebilir bireysel özelliklere odaklanan pozitif psikolojik sermaye, bireyin zorluklar karşısında dayanıklılık göstermesi ve kendini fark ederek yönetebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda verimlilik ve kaliteyi artırmak açısından, kamu çalışanlarının psikolojik durumu ile işlerine yönelik tutum ve davranışları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda, pozitif psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolünü, kamu çalışanları örneği üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Osmaniye Valiliği Kompleksi'nde yer alan kamu kurumlarında görev yapan 373 kamu çalışanından anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmada doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, Pearson korelasyon analizi ve Hayes'in Process Macro Model 4'ü kullanılarak aracılık analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular, kamu çalışanlarının pozitif psikolojik sermaye düzeylerinin performansları üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikolojik Sermaye, İş Tatmini, Çalışan Performansı, Aracılık.

* Bu çalışma ilk yazarın Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında ikinci yazarın danışmanlığında hazırlanmış olduğu yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

** İl Planlama Uzmanı, Osmaniye Valiliği, bayram.ince@icisleri.gov.tr, ORCID: 0009-0001-3303-8297

*** Dr. Öğretim Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Bölümü, deryayesiltas@osmaniye.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5067-4538

THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON EMPLOYEE PERFORMANCE: THE CASE OF PUBLIC EMPLOYEES

ABSTRACT

In today's public sector, organizations are expected to adopt a sustainable management approach, improve service quality, and achieve high efficiency. The fundamental condition for creating this distinction lies in the change and development of human capital. Positive psychological capital, which focuses on measurable and developable individual traits, is defined as an individual's capacity to demonstrate resilience in the face of challenges and regulate oneself with self-awareness. In the delivery of public services, the psychological state of public employees, along with their attitudes and behaviors toward their work, is gaining increasing significance in enhancing efficiency and service quality public services. Accordingly, this study aims to examine the mediating role of job satisfaction in the effect of positive psychological capital on employee performance, using public employees as the sample group. A convenience sampling method was employed, and data were collected through a survey administered to 373 public employees working in institutions located within the Osmaniye Governorship Complex. The study utilized confirmatory factor analysis, reliability analysis, Pearson correlation analysis, and mediation analysis using Hayes' Process Macro Model 4. The findings indicate that job satisfaction has a mediating role in the effect of public employees' levels of positive psychological capital on their performance.

Keywords: Positive Psychological Capital, Job Satisfaction, Employee Performance, Mediation.

GİRİŞ

Örgütlerde, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için insan unsurunun fiziksel ve zihinsel düzeyde işe katılımına ihtiyaç duyulmaktadır (Berber, 2013). Örgütlerde karar alıcıların başarısı, örgütü belirlenen hedeflere götürme derecesi olan yönetsel etkinlikle ölçülmektedir. Yönetsel etkinliğin artmasının ana koşulu, insan gücünün belirlenen örgütsel hedefler doğrultusunda harekete geçirilmesini ve insan gücünden en iyi şekilde fayda sağlanmasını gerektirmektedir (Eren, 2001). Diğer taraftan çalışma hayatının bireyler için ifade ettiği anlam artttıkça özel hayattaki beklentiler çalışma hayatından da beklenmeye başlanmakta olup iş, çalışanlar için kendilerini geliştirebileceği ve gerçekleştirebileceği önemli bir sosyal çevre olarak algılanmaktadır (Keleş, 2011:345). Çalışanların beklentileri karşılandığı zaman işine ve iş yerine karşı daha pozitif bir tavır sergiledikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışanların iş tatmin düzeyleri artttıkça çalışan performanslarında da artış yaşandığı gözlemlenmektedir (Nergiz ve Yılmaz, 2016:51).

Luthans, Youssef ve Avolio'ya (2007) göre çalışanların neyi bildiğini ve bilgi düzeylerini konu edinen beşerî sermaye, çalışanların sosyal ağlarının ne kadar geniş olduğunu konu edinen sosyal sermaye ve bireylerin kendilerini keşfetmelerini, gerçekte kim olduklarını konu edinen sermaye türü ise pozitif psikolojik sermaye olarak adlandırılmaktadır (Kutani ve Oruç 2014:150). Pozitif psikolojik sermaye insanların güçlü yönleri ve özellikleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde örgütlerin, çalışanların güçlü yönlerini fark etmelerini teşvik etmesi, onların işe karşı tutumunu ve performansını olumlu açıdan etkilemektedir. Pozitif psikolojik sermayenin geliştirilmesi, örgütün verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde arttırmaktadır (Atasever ve Küçükgöl, 2019). Bu nedenle ancak psikolojik olarak sağlıklı, iş tatmini ve motivasyonu yüksek çalışanların verimliliklerinin pozitif yönde artmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir. İşini seven, işinde mutlu olan, işine karşı istekli olan, başarıya hissiyle hareket eden ve son olarak da parasal tatmini sağlanan çalışanların bulunduğu örgütlerin gelişmelerinin ve başarılı olmalarının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir (Dakhoul, 2018).

Toplumun ihtiyaçlarına karşılık veren iki tür hizmet sağlayıcı yapı bulunmaktadır. Birincisi toplumun geneline hitap eden *“genel, kolektif ihtiyaçları karşılayan, kamu yararını sağlamak için kamuya sunulmuş olan faaliyetler”* (Onar, 1996:13) olarak tanımlanan kamu sektörü, ikincisi de kişilerin bireysel isteklerine

cevap veren “*özel kişilerin veya kuruluşların yaptığı işlerin bütünü, kamu kesimi dışında kalan iş alanı*” (TDK, 2025) olarak tanımlan özel sektördür. Özel sektörün hedef kitlesi müşterileri olup önceliği kendisiyle iş yapan bireylerdir. Kamu sektörünün diğer bir deyişle kamu hizmetlerinin hedef kitlesi ise o toplumu meydana getiren tüm bireylerdir. Günümüzde toplumun kamusal hizmetlerden beklentisi çeşitlenerek artmıştır. Dolayısıyla kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların yalnızca hizmetini sunması toplum tarafından yeterli bulunmamakta, sunulan hizmetin süresi, kalitesi ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla yapılması beklenmektedir (Sezer, 2008: 153). Vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artmasında kamu çalışanlarının performansı önemli değişkenlerden birisidir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2024 yılı İşgücü İstatistiklerine göre Türkiye’de 32.620.000 kişi istihdam edilmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2025). Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 yılı Kamu İstihdam Sayıları İstatistiklerine göre ise toplam 5.241.753 kişi kamuda istihdam edilmekte olup bunlardan 3.879.046’sı memur olarak istihdam edilmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2025). Toplam işgücü içerisindeki memur oranı %12 olup istihdam içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Bu bakış açısından hareketle kamu çalışanlarının pozitif psikolojik sermayesinin (PPS) yüksek olmasının iş tatminlerine (İT) ve çalışan performanslarına (ÇP) olumlu katkı sağlayacağı, dolayısıyla iş memnuniyetindeki ve performanstaki artışın doğrudan toplumun her kesimine kaliteli hizmet olarak yansıtacağı değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı da kamu çalışanları özelinde pozitif psikolojik sermayenin çalışan performansına etkisinde iş tatmininin aracılık rolünün incelenmesidir.

1. KURAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER

1.1. Pozitif Psikolojik Sermaye

Pozitif Psikolojik Sermaye (PPS); kişinin zorluklar karşısında ayakta kalabilme, bugün ve gelecekte başarılı olacağına dair inanç ve kendisini fark ederek yönetebilme gücünün kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Luthans vd., 2007: 3). Güçlü yönleri ortaya çıkarılan hatta daha da geliştirilen bireyler, bu sayede daha dayanıklı ve daha üretken olmakta ve olumsuz duygularla daha kolay

başta çıkabilme kabiliyetine kavuşmaktadır (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). PPS, bir örgütte paradigma değişikliği yaratan olumlu bir sonuç elde etmek için bireyin öz kaynaklarının seferber edilmesidir. Ayrıca bir kişinin bazı görevleri yerine getirirken duyduğu özgüven olarak da ifade edilmektedir (Richtner ve Lofsten, 2014). PPS; bireyin kendi yeterliliğine olan inancı (öz yeterlik), hedeflerine ulaşmak için gösterdiği kararlılık ve yollar bulma kapasitesi (umut), olumlu beklentiler taşıma eğilimi (iyimserlik) ve zorluklar karşısında hızlı şekilde toparlanabilme becerisi (dayanıklılık) olmak üzere dört temel unsurdan oluşmaktadır (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007).

- Öz yeterlilik; “beklenmedik durumların meydana gelebileceğini düşünen bireyin, zihinsel hazırlık ve motivasyonunu karşılamak için gerekli eylemleri gerçekleştirme yeteneğine olan inancı” olarak ifade edilmektedir (Wood ve Bandura, 1989:364).
- İyimserlik; bireyin neyi yapabileceği ve ne zaman yapabileceği hususunda kendisinden emin olma durumu olup bireyin belli zorluklara rağmen işinde başarılı olma yönelimi olarak tanımlanmaktadır (Kobarg, Wollersheim, Welp ve Spörle, 2017:227).
- Umut; kararlılıkla hedeflerin peşinden koşmak ve başarılı olmak için gerektiğinde yolları bu hedeflere doğru yönlendirmek anlamına gelmektedir (Luthans ve Youssef, 2004:153).
- Dayanıklılık, bireylerin belirsizlik, sıkıntı ve başarısızlık gibi durumlara karşı psikolojik açıdan kendilerini toparlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Luthans 2002:702).

1.2. İş Tatmini

İş tatmini (İT), çalışanların görevlerinin fiili sonuçları ile beklenen sonuçlarının karşılaştırılmasından kaynaklanan, kişinin işine karşı hissettiği duygusal bir tepkidir (Paillé, 2011:4). Bireylerin işlerinde kendilerini nasıl hissettiklerini ifade eden İT kavramı insanların işlerinden ne derece hoşlandıkları (memnuniyet) veya hoşlanmadıkları (memnuniyetsizlik) şeklinde de tanımlanmaktadır (Specter, 1997). Görevini başarıyla tamamlayan ya da görevinin gereklerini yerine getiren çalışanların sahip olduğu değerden doğan tatmin edici duygusal durumdur (Locke,

1969:309). Bir iş yapılırken, o işin bireyin önem verdiği değerleri karşılayabilmesi oranında İT gerçekleşmektedir (Sweeney ve Boyle, 2005:62). Çalışanların işlerinden bekledikleri sonuçlar ile işlerini yapmaları karşılığında elde ettikleri sonuçlar arasındaki tutarlı çıktılar, doyum düzeyini belirlemekte ve çalışma isteğini etkilemektedir. Bu nedenle beklentileri ile sonuçları arasında denge kuran birey daha tatminkâr olmakta ve bu durum onun daha istekli çalışmasını sağlamaktadır (Aşan ve Özyer, 2008:134).

Yönetim bilimciler ve psikologlar tarafından geliştirilen teoriler temelinde İT içsel veya dışsal tatmin olarak boyutlandırılmıştır. İçsel tatminin tutumlar gibi kişinin bireysel özelliklerine bağlı olduğu, dışsal tatminin ise durumsal ve işyeri iklimi gibi çevreye bağlı olduğu belirtilmiştir (Brown ve Peterson, 1993:63). Yine İT üzerine yapılan araştırmaların çoğunda, İT teorik kabullerden bağımsız olarak iki başlıkta incelenmiştir: çevresel ve bireysel faktörler. Bireysel faktörler kişinin karakteri, nitelikleri ve yeteneklerine göre şekillenirken çevresel faktörler ise işyeri ortamından kaynaklanan değişkenlere göre şekillenmektedir (Zeffane, 1994:61; Spector, 1997:30).

1.3. Çalışan Performansı

Çalışan Performansı (ÇP); belirli bir süre boyunca her bir iş için başarıların kaydedilmesi olarak tanımlanmaktadır (Deadrick ve Gardner's, 1997). ÇP çalışanların genel mutluluğuna odaklanan bir felsefe, örgütün stratejik hedeflerine katkı sağlayan, yeterli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını temsil eden önemli bir etkidir (Jalagat, 2017). Bir örgütün performansını ve güvenilirliğini artırmada en etkili ve belirleyici faktörlerden biri ÇP'dir (Anesukanjanakul, Banpot ve Jermsittiparsert, 2019). Alan yazında ÇP'nin iş performansı olarak da adlandırıldığı görülmektedir (Gürbüz, Erkuş ve Sığı, 2010; Doğan ve Aslan, 2018). İş performansı bağlamsal performans ve görev performansı olmak üzere iki boyuta sahiptir (Borman ve Motowidlo, 1997).

1.4. Pozitif Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini

PPS, ilk zamanlar ekonomi alanında çalışan ücreti, ÇP ve çalışanın üretkenliğiyle ilişkilendirilmiş ve bu ilişki düzeyleri üzerine araştırmalar yapılmıştır (Goldsmith, Darity ve Veum, 1998; Kossek, Huber ve Lerner, 2003). PPS'nin İT ve bireysel refah ile ilişkisi sosyal ve psikolojik açıdan da ele alınmıştır (Luthans, Avolio,

Avey ve Norman, 2007; Culbertson, Fullagar ve Mills, 2010). Önceki araştırmalarda PPS ile İT arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur (Avey, Reichard, Luthans ve Mharte, 2011). Çalışanların umut ve iyimserlik düzeylerinin yüksek olması, başarıma arzu ve beklentisini; öz yeterlilik düzeylerinin yüksek olması ise inanç ve çabalarını olumlu etkilediğinden bu tür çalışanların İT'sini olumlu etkilediği dolayısı ile performanslarının ve işe bağlılıklarının arttığı, işten ayrılma niyetlerinin ise azaldığı tespit edilmiştir (Gist ve Mitchell, 1992; Norman, Avolio ve Avey, 2008; Luthans vd., 2007). Yapılan çalışmalar (Kaplan ve Biçkes, 2013; Badran ve Youssef-Morgan, 2015; Chen, Kewou, Atingabili ve Sogbo, 2024) PSS'nin İT'ye anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada da PPS'nin İT'ye anlamlı bir etkisinin olması öngörülmektedir.

H₁: Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

1.5. Pozitif Psikolojik Sermaye ve Çalışan Performansı

Çalışanların algılanan özgüvenlerine bağlı olarak verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdikleri ve performansı yüksek olan çalışanların kendine güvenen bireyler oldukları ifade edilmektedir (Bandura, 1997). Yine Bandura (1997) tarafından öz yeterliliği yüksek olan bireylerin başarılı olacaklarına olan inançlarının da yüksek olduğu ifade edilmiştir. Başarılı olmak için daha çok emek harcayan çalışanlar genelde beklenenden daha yüksek performans sergilemektedir. Bu da öz yeterliliğin ÇP ile ilişkili olduğu anlamına gelmektedir. Yapılan araştırmalarda öz yeterlilik düzeyinin ÇP ile pozitif ve güçlü bir korelasyona sahip olduğu ortaya konulmuştur (Stajkovic ve Luthans, 1998; Bandura, 2000; Bandura ve Locke, 2003).

Adams ve arkadaşlarına (2002) göre umut ve beklentileri yüksek bireylerin umut ve beklentileri düşük bireylere göre daha efektif oldukları, umut düzeyi yüksek bireylerin iş hedeflerine yönelik devamlı bir çaba içerisinde oldukları, iş hedeflerini gerçekleştirmek için çabalarken yeni alternatif yollar arama yeteneği kazandıkları belirtilmiştir (Adams, Snyder, Rand, King, Sigman ve Pulvers, 2002). Başarabileceklerine inanan çalışanların iş hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba gösterdikleri dolayısıyla işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğu ifade edilmektedir (Corr ve Gray, 1996).

Luthans ve arkadaşlarına göre dayanıklılık; çalışanların sorunlarla veya iş hedeflerinin önündeki beklenmeyen engellerle karşılaştıkları zaman görevlerine tekrar başarılı bir geri dönüş yapma yeteneğidir (Luthans vd., 2007). Dayanıklılık düzeyi yüksek çalışanlar yaşanan aksiliklerde ortaya çıkan sorunları çözmek için tekrar işlerine yoğunlaşmakta, yeniden çözüm stratejileri geliştirmekte ve başarmak için çaba sarf etmektedirler (Bonanno, 2005). Benzer şekilde Maddi (2005) yaptığı araştırmada, dayanıklılık düzeyleri yüksek çalışanların büyük aksilikleri psikolojik olarak hızlıca atlattıklarını ve normal işlerine devam ettiklerini belirtmiştir. Yapılan çalışmalar (Avey ve Nimnicht, 2009; Walumbwa, Cropanzano ve Hartnell, 2009; Sen, Mishra, Patnaik ve Mishra, 2024) PSS'nin ÇP'ye anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler ışığında dört boyutlu bir yapıya sahip olan PPS'nin ÇP'ye anlamlı bir etkisinin olacağı beklenmektedir.

H₂: Pozitif Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

1.6. İş Tatmini ile Çalışan Performansı

İşinden memnun çalışanlara sahip örgütler, işinden memnun olmayan çalışanlara sahip örgütlerden daha etkili olma eğilimindedir. Çalışanların moral seviyeleri ile iş performansı göstergeleri, işten ayrılma oranları arasında ilişki bulunmaktadır (Ryan, Schmitt ve Johnson, 1996). Çalışanlar azimle iş yaptıklarında ve yüksek performansa sahip olduklarında, örgütsel performans da yüksek olmaktadır. Diğer yandan işinde mutlu olan çalışanlar, işten kaynaklı görevlerine hususi zaman ayırmakta, kreatif çözümler üretmekte, istikrarlı tutum sergilemekte, her türlü engeli aşmanın bir yolunu aramakta, çalışma arkadaşlarına ve kendisinden sorumlu olan yöneticilerine yardımcı olmaktadır (Gould-Williams, 2003). Çalışanın yaptığı işten zevk alması doğrudan tatmin düzeyini artırmakta dolaylı olarak ise verimliliğini artırmaktadır. Verimliliği artan çalışanın performansı artmakta, performansı artan çalışanın ise iş çıktıları incelendiğinde kalitesinin arttığı görülmektedir (Nergiz ve Yılmaz, 2016). İT-ÇP ilişkisi, endüstri/örgüt psikolojisi alanında birçok araştırmanın konusu olmuştur. Yapılan çalışmalarda (Indrayani, Nurhatisyah, Damsar ve Wibisono, 2024; Hadi, Hakim, Setyawati, Wahdiniawati ve Syafri, 2024; Yorulmaz ve Karabacak, 2020) İT'nin ÇP'ye anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, İT'nin ÇP üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olması beklenmektedir.

H₃: İş Tatmininin Çalışan Performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

1.7. Pozitif Psikolojik Sermaye, İş Tatmini ve Çalışan Performansı

Çalışanların bilgi birikimi ve becerilerinin, çevresiyle etkileşiminin sonucu gelişen sosyal ilişkilerinin yanında çalışanın sahip olduğu psikolojik ve bilişsel kaynaklar da önemli hale gelmiştir (Luthans vd., 2004). İş Talepleri-Kaynakları (JD-R) modeline göre, çalışanların mesleki tanım ve görevleriyle iş stresi arasında kendine has risk faktörlerinin olacağı varsayımı bulunmaktadır (Bakker, Demerouti ve Verbeke, 2004; Bakker, Demerouti, Nachreiner ve Schaufeli, 2001). Risk faktörleri bu modele göre ikiye ayrılır: iş talepleri ve iş kaynakları. İş talepleri, sürekli fiziksel ve/veya psikolojik (bilişsel ve duygusal) çaba veya beceri gerektirmektedir. Belirli fizyolojik ve/veya psikolojik maliyetler ortaya çıkarmaktadır. İş kaynakları ise işin fiziksel, psikolojik, sosyal veya örgütsel yönlerini ifade etmekle birlikte iş hedeflerine ulaşmada işlevseldir. İş talepleri, fizyolojik ve psikolojik maliyetleri azaltarak, kişisel büyümeyi, öğrenmeyi ve gelişmeyi teşvik etmektedir. Bu nedenle, kaynaklar yalnızca iş talepleriyle başa çıkmak için gerekli değildir, aynı zamanda kendi başlarına da önemlidir. Bu, özerklik, birincil insan motivasyonunun kaynakların bakımı ve birikimine yönelik olduğunu belirten kaynakların korunması (COR) teorisiyle (Hobfoll, 1989) daha genel bir düzeyde uyuşmaktadır (Bakker ve Demerouti, 2007:312).

PPS, çalışanların güvenle daha fazla çaba sarf etmelerini ve bilişsel kaynaklarını harekete geçirmelerini sağlayan bir dizi olumlu psikolojik kaynaktır (Ishaq, Bashir ve Khan, 2019). Bu bağlamda söz konusu bilişsel ve duygusal kaynaklar (öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık) Kaynakların Korunması Teorisinin (Conservation of Resources Theory) kapsamına girmektedir (Avey, Luthans ve Youssef, 2010). Kaynakların Korunması Kuramına göre bireyler mevcut kaynaklarını muhafaza etmek, yeni kaynakları ise elde etme motivasyonu ile hareket etmektedirler (Halbesleben, Neveu, Paustian-Underdahl ve Westman, 2014). Mevcut kaynakların muhafaza edilmesi ve yeni kaynakların elde edilmesi durumunda bireylerin stres seviyelerinde azalma, iyi oluş seviyelerinde ise artma görülmektedir (Hobfoll, 1989). Çalışma ortamındaki iyi oluş bireysel iyi oluşun iş bağlamındaki karşılığıdır. Bu nazarla bakıldığında iki önemli boyuta sahiptir. Birincisi çalışanın iş hayatına yönelik genel bilişsel değerlendirmesi olan “iş tatmini”, diğeri

ise iş hayatına yönelik hislerini içeren “işe ilişkin duygusal iyi oluş” dur (Page ve Vella-Brodrick, 2009). Pozitif örgütsel davranış, çalışanların potansiyele sahip ve gelişime açık yönlerine odaklanarak iş bağlamındaki iyi oluşun (iş tatmini ve duygusal iyi oluş) ve dolayısıyla da performansın artırılabilirliğini belirtmektedir (Luthans, 2002; Küçük ve Camgöz, 2023).

Westman ve arkadaşlarına göre (2005) bireylerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak birincil kaynaklar; bu birincil ihtiyaçların karşılamak için gerekli olan iş yapma/işe sahip olma ve bireye has diğer kaynaklar ise ikincil kaynaklar olarak ifade edilmektedir. Kaynakların korunması teorisi çalışma hayatına uyarlandığında PPS ikincil, çalışanın iyi oluşu (iş tatmini ve duygusal iyi oluş) da birincil kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kendisini yeterli gören, olaylar karşısında iyimser olan, geleceğe dair umut besleyen ve psikolojik dayanıklılığı yüksek olan çalışanlar güçlüklerle daha iyi başa çıkmakta, sorunlara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmakta, sorunların üstesinden gelebileceklerine dair besledikleri inançla beraber zorlukların üstesinden başarılı bir şekilde gelmektedirler (Küçük ve Camgöz, 2023). Kaynakların korunması teorisi bağlamında yapılan açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; çalışanların PPS’si arttıkça, İT’lerinin arttığı ve İT’deki artışın da işinin verimliliğini yani ÇP’yi artırdığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Trung Thanh Ngo’nun (2021) Vietnam’da kamu ve özel sektörde çalışan 848 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada ve Ngwenya ve Pelsler’in (2020) Zimbabve’de 15 üretim firmasında 257 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada; çalışanların PPS’lerinin ÇP’ye pozitif etkisinde İT’nin aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Kamu çalışanları özelinde yapılan bu araştırmada da PPS’nin ÇP’ye etkisinde İT’nin aracılık rolünün olduğu değerlendirilmektedir.

H₄: Pozitif Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansı üzerindeki etkisinde İş Tatmininin aracılık rolü vardır.

PPS’nin ÇP’ye etkisinde İT’nin aracılık rolünü inceleyen araştırmaya ait model Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

2. YÖNTEM

2.1. Evren ve Örneklem

Araştırmanın çalışma evreni Osmaniye Valilik Kompleksindeki kamu çalışanlarıdır. Valilik kompleksinde bulunan Adalet Sarayı ve İl Emniyet Müdürlüğündeki kamu personeli, iş yükleri göz önüne alınarak sağlıklı veri toplanamayacağı öngörülmüş ve çalışma evrenine dahil edilmemiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama süreci, Valilik izninin alınmasının ardından 15.06.2023 – 07.07.2023 tarihleri arasında, katılımcılarla yüz yüze görüşülerek anketlerin elden dağıtılıp toplanmasıyla gerçekleştirilmiş ve 438 anket toplanmıştır. Hatalı ve eksik olan 65 adet anket elenmiş 373 geçerli anketten oluşan verilerle analizler yapılmıştır. Örneklem sayısının belirlenmesinde Osmaniye Valiliğinden Valilik Kompleksindeki toplam personel sayısı (Adalet Sarayı ve İl Emniyet Müdürlüğü hariç) talep edilmiş, toplam 750 personelin görev yaptığı tespit edilmiştir. %95 güven düzeyi ($\alpha=0,05$) ve $p<0,05$ hata payı ile 750 kişiyi kapsayan evrende örneklem sayısının en az 253 kişi olması gerektiği istatistiki olarak belirlenmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). Örneklem sayısı 373 olduğundan ($373>253$) gerekli şart sağlanmaktadır.

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada anket tekniğinden yararlanılmıştır ve anket formu 4 bölümdür. Kullanılan PPS ölçeği, Luthans, Avolio, Avey ve Norman (2007) tarafından geliştirilmiş ve Akçay (2014) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçekte 24 madde ve 4 boyut (öz yeterlilik, iyimserlik, umut, dayanıklılık) bulunmaktadır. İT ölçeğini,

Brayfield ve Rothe (1951) geliştirmiş, Yoon ve Thye (2002) kısaltmış, Kuşluvan ve Kuşluvan (2005) Türkçeye uyarlamıştır. Ölçek 5 madde ve tek boyuttur. ÇP ölçeğini ise Kirkman ve Rosen (1999) uyarlamış, Sigler ve Pearson (2000) geliştirmiş ve Çöl (2008) Türkçeye çevirmiştir. Oluşturulan kişisel bilgi formu yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kurum ve toplam görev süresini içermektedir.

2.3. İşlem

Araştırma için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 30.05.2023 tarih ve 2023/6/5 sayılı kararı ile Etik Kurul Onay Belgesi alınmıştır. Akabinde Osmaniye Valiliği'ne başvurulmuş, 14.06.2023 tarih ve 46064 sayılı Valilik Oluru ile izin alınmıştır. Araştırma boyunca etik ilkelere uyulmuş, ankete katılımın gönüllülük esaslı olduğu katılımcılara bildirilmiştir.

Verilerin analizinde SPSS analiz programı ile AMOS analiz programı kullanılmıştır. Öncelikle ters ifadeler kodlanmış, ardından tanımlayıcı istatistikler, geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yanı sıra Pearson Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Process Macro Model 4 (Hayes) Aracılık Analizi ile hipotezler test edilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

Katılımcıların %39,9'u (149) kadın, %60,1'i (224) erkektir. Katılımcıların büyük bir kısmı (%55) 31-50 yaş aralığındadır. Katılımcıların %71'i (265) evli, %29'u (108) ise bekârdır. Katılımcıların %54,2'si (202) lisans mezunudur. Katılımcıların %26,8'inin (100) Valilik Birim Müdürlüklerinde, %26,0'sının (97) İl Millî Eğitim Müdürlüğünde, %16,1'inin (60) İl Özel İdaresinde, %13,9'unun (52) İl Defterdarlığında, %20'si diğer müdürlüklerde çalışmaktadır (Tablo 1)

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişkenler (n = 373)		Frekans (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Erkek	224	60,1
	Kadın	149	39,9
Yaş	20 yaş ve altı	2	0,5
	21-30	89	23,9
	31-40	116	31,1
	41-50	102	27,3
	51-60	56	15,0
	60 yaş ve üzeri	8	2,1
Medeni Durum	Evli	265	71,0
	Bekar	108	29,0
Eğitim Düzeyi	İlköğretim	7	1,9
	Ortaöğretim	49	13,1
	Ön Lisans	80	21,4
	Lisans	202	54,2
	Yüksek Lisans	34	9,1
	Doktora	1	0,3
Görev Yapılan Kurum	Valilik Birim Müdürlükleri	100	26,8
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	97	26,0
	İl Özel İdaresi	60	16,1
	İl Defterdarlığı	52	13,9
	İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü	19	5,1
	Ticaret İl Müdürlüğü	14	3,8
	Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	9	2,4
	SYDV Vakfı Müdürlüğü	6	1,6
	İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü	6	1,6
	Merkez K.H.G.B. Müdürlüğü	5	1,3
	Kadastro Müdürlüğü	3	0,8
	Tapu Müdürlüğü	2	0,5

Toplam Çalışma Süresi	1 yıldan az	46	12,3
	1-5 yıl	61	16,4
	6-10 yıl	74	19,8
	10-15 yıl	69	18,5
	16-20 yıl	36	9,7
	21 yıl ve üzeri	87	23,3

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

3.2. Ölçeklere İlişkin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Bulguları

DFA; Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ile yapı geçerliliği test edilerek geliştirilen ölçeklerin orijinal faktör yapısının, araştırmadan elde edilen veriler aracılığıyla doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2007:472). Bu araştırmada farklı örneklem gruplarıyla yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen ölçekler kullanılmış ve DFA ile ölçeklerin yapısal geçerlilikleri sınanmıştır. İfadelerin faktör yük değerlerinin en az 0,5 ve üzeri olması gerekmekte (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2019: 676), ancak 0,4 ve üzeri de kabul edilmektedir (Brown, 2015:115). DFA'da düşük faktör yükleri nedeniyle PPS'nin alt boyutlarından iyimserlik boyutuna ait 2. ve 5. ifade ile dayanıklılık boyutuna ait 1. ifade uyum kapsam dışı bırakılmıştır. DFA'da maximum likelihood (ML) yöntemi kullanılmış olup, Hu ve Bentler (1999: 1) 'in önerisi üzerinde ölçeklerin geçerliliğinin sınanmasında SRMR değeri ($\leq ,08$) ile birlikte CFI ($\geq ,90$) değerinden faydalanılmıştır. DFA neticesinde kabul edilebilir uyum iyiliği değerleri sağlanmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. Doğrulamalı Faktör Analizi Uyum İyiliği Değerleri

Değişkenler	CMIN/DF	RMSEA	GFI	TLI	SRMR	CFI
	≤ 5	$\leq ,08$	$\geq ,85$	$\geq ,90$	$\leq ,08$	$\geq ,90$
İT	3,54	,05	,98	,98	,02	,99
ÇP	3,15	,05	,99	,97	,02	,99
PPS	2,62	,06	,89	,91	,05	,92
Ölçüm Modeli (Genel)	2,52	,064	,85	,90	,06	,91

(*) Ki-karenin Serbestlik Derecesine Oranı (CMIN/df), Artırmalı Uyum İndeksi (IFI), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), Standardize Edilmiş Kalıntıların Karekökü (SRMR)

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Cronbach alfa (α) katsayısı kullanılarak ölçeklerin güvenilirlikleri ve ölçek maddelerinin iç tutarlılığı belirlenmektedir (Tezbaşaran 1996:46). Cronbach Alfa değerleri incelendiğinde İT ölçeği ($\alpha=0,90$), ÇP ölçeği ($\alpha=0,82$) ve PPS ölçeği ($\alpha=0,94$) güvenilirliklerinin yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 3). Faktör yükleri, ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenilirlik katsayısı (CR) hesaplanarak ölçeklerin birleşme geçerliliği test edilmiştir. İfadelerin faktör yük değerlerinin 0,5 ve üzeri olması beklenmekte (Hair vd., 2019:676), ancak 0,4 ve üzeri de kabul edilmektedir (Brown, 2015:115). DFA sonucunda iş tatmini ölçeğinin ters kodlanan ifadesi dışında (0,461) ölçeklerde yer alan tüm ifadelerin faktör yükleri 0,50'nin üzerindedir. Ortalama açıklanan varyans (AVE) değerinin 0,5'ten bileşik güvenilirlik katsayısı (CR) ise 0,7'den büyük olması beklenmektedir (Hair vd., 2019:676). İT, ÇP ve PPS ölçeğinin AVE değerleri 0,50'den; CR değerleri ise 0,7'den büyüktür. Ancak PPS'nin alt boyutlarından umut ve iyimserlik boyutunun AVE değerleri 0,50'den küçüktür. Bu durumda bileşik güvenilirlik (CR) değerinin indeksleri incelenmektedir. Bu gibi durumlarda CR değeri 0,60'tan yüksek, AVE değeri 0,40 ve üzeri ise AVE değerinin kabul edilebilir olduğu belirtilmiştir (Fornell ve Larcker, 1981: 48). Bu şekilde yakınsak geçerliliğinin sağlandığı değerlendirilmiştir (Huang, Wang, Wu ve Wang, 2013:219). Söz konusu bilgiler doğrultusunda ölçeklerin birleşik geçerliliği ve yakınsak geçerliliği sağladığı kabul edilmektedir.

Verilerin normallik dağılımının testi için çarpıklık ve basıklık değerleriyle Q-Q (plot) grafikleri incelenmiştir. Normal dağılım değerlerinin basıklık 3,0'un, çarpıklık 10,0'un altında olması beklenilmektedir (Kline, 2011:63). Hem ölçeklere ait ifadelerin hem de değişkenlerin çarpıklık i ($\chi < 3$) ve basıklık $(b < 10)$ değerleri aralığındadır ve normal dağılım varsayımını sağlamaktadır (Tablo 3).

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler ve Normallik Değerleri

Değişken	İfade sayısı	Ort.	Std. S.	Çarpıklık	Basıklık	α	AVE	CR
İT	5	3,902	0,9010	-0,894	0,342	0,900	0,678	0,910
ÇP	4	4,247	0,6522	-1,265	3,037	0,817	0,539	0,843
PPS	21	4,108	0,5883	-1,195	3,905	0,936	0,815	0,946
Öz Yeterlilik	6	4,239	0,6773	-1,298	2,679	0,886	0,550	0,880
Umut	6	4,141	0,6201	-0,885	2,108	0,834	0,476	0,843
Dayanıklılık	5	4,085	0,6693	-1,139	3,265	0,832	0,529	0,848
İyimserlik	4	3,888	0,7747	-0,790	1,049	0,738	0,423	0,743

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

3.3. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları

Pearson korelasyon analizinde, korelasyon katsayısı (r) -1 ile +1 aralığında yer alan bir değerdir (Cohen, 1988:79-81; Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014:335). Cohen (1988: 79-81)'e göre; PPS ile İT arasında ($r=0,401$; $p<0,01$) anlamlı ve pozitif yönlü orta düzeyde ilişki, PPS ile ÇP arasında ($r=0,699$; $p<0,01$) anlamlı ve pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki, İT ile ÇP arasında ($r=0,399$; $p<0,01$) anlamlı ve pozitif yönlü orta düzeyde ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır (Tablo 4).

Tablo 4. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları

	1	2	3
İT	1		
ÇP	,399**	1	
PPS	,401**	,699**	1

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

3.4. Hipotezlere İlişkin Bulgular

Hipotezlerin test edilmesinde Hayes (2018)'in geliştirdiği Process Macro Model 4 aracılık (mediation) regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler %95 güven aralığında bootstrap yöntemiyle 5000 yeniden örneklem kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 5. Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatminine Etkisi

Bağımlı Değişken: İT							Model Özeti	
Bağımsız Değişken	B	S.H.	t	p	Güven Aralığı		R ²	F
					LLCI	ULCI		
(Sabit)	1,3866	0,3023	4,5862	0,000	0,7921	1,9811	0,1605*	70,9302
PPS	0,6136	0,0729	8,4220	0,000	0,4703	0,7569		

*p<0,01

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 5'te yer alan ilk model PPS'nin İT'ye etkisini göstermektedir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bulgular, çalışanın İT'nin %16,05'inin PPS tarafından açıklandığını göstermektedir (F=70,9302; p<0,001). Modele göre PPS'nin İT'ye toplam etkisi pozitif yönde anlamlıdır (B= 0,6136; S.H.= 0,0729; t= 8,4220; p<0,001; a yolu). Bulgular sonucunda, "H1: Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır." hipotezi desteklenmiştir.

Tablo 6. Pozitif Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi

Bağımlı Değişken: ÇP							Model Özeti	
Bağımsız Değişken	B	S.H.	t	p	Güven Aralığı		R ²	F
					LLCI	ULCI		
(Sabit)	1,0659	0,1709	6,2365	0,000	0,7298	1,4019	0,4880*	353,6097
PPS	0,7745	0,0412	18,8045	0,000	0,6935	0,8554		

*p<0,01

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 6’da sunulan ikinci model PPS’nin ÇP’ye etkisini göstermektedir ve istatistiksel olarak anlamlıdır ($F=353,6097$; $p=0,000$). ve PPS ÇP’nin %48,80’ini açıklamaktadır. PPS’nin ÇP’ye ($B=0,7745$; $S.H.= 0,0412$; $t= 18,8045$; $p<0,001$; c yolu) etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. “H2: Pozitif psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezi desteklenmiştir.

Tablo 7. Hayes Process Macro Analiz Sonuçları

Bağımlı Değişken: ÇP						Model Özeti		
Bağımsız Değişken	B	S.H.	t	p	Güven Aralığı		R ²	F
					LLCI	ULCI		
(Sabit)	0,9236	0,173	5,338	0,000	0,583	1,264	0,5049*	188,645
İT	0,1026	0,044	16,074	0,000	0,624	0,790		
PPS	0,7115	0,029	3,551	0,000	0,046	0,159		

* $p<0,01$

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 7’de bulunan üçüncü model PPS’nin ve İT’nin ÇP’ye etkisini göstermektedir ve model istatistiksel olarak anlamlıdır ($F=188,645$; $p<0,001$). Bulgular, PPS’nin İT ile birlikte ÇP’nin varyansının %50,49’unu açıkladığını göstermektedir [$R^2=0,5049$; $F(188,645)$; $p<0,001$]. İT’nin ($B=0,1026$; $S.H.=0,044$; $t=16,074$; $p<0,001$; b yolu) ÇP üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitif yönlüdür. Dolayısıyla “H3: İş tatmininin çalışan performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezi desteklenmektedir.

Tablo 8. PPS’nin ÇP Üzerindeki Toplam, Doğrudan ve Dolaylı Etkisi (İT Aracılığıyla)

	Etki	S.E.	Güven Aralığı	
			LLCI	ULCI
(Doğrudan Etki) PPS → ÇP	0,7115	0,0443	0,6244	0,7985
(Dolaylı Etki) PPS → İT → ÇP	0,0630	0,0251	0,0209	0,1193
Toplam Etki	0,7745	0,0412	0,6935	0,8554

Bootstrapping Size: 5000- %95 GA

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Process Macro Model 4 analizi sonucunda elde edilen PPS'nin İT yoluyla ÇP üzerindeki toplam, doğrudan ve dolaylı etkisini gösteren bilgiler Tablo 8'de gösterilmiştir. PPS'nin ÇP'ye doğrudan etkisi ($B=0,7115$; $S.H.=0,0443$; $t=16,7343$; $p<0,001$; GA [0,6244, 0,7985] c' yolu) pozitif yönde ve anlamlıdır. PPS'nin ÇP üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin azaldığı görülmüştür ($B=0,7115$; $p<0,001$).

Şekil 2. Aracılık Analizi Sonuçlarının Model Üzerinde Gösterimi

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Hayes (2013:189)'e göre aracılık etkisinin varlığından söz edebilmek için dolaylı etki değeri incelenmelidir. PPS'nin, İT vasıtasıyla ÇP üzerindeki dolaylı etkisi (Dolaylı Etki (DE) =0,0630; GA [0,0209, 0,1193]) belirlenmiştir. Güven aralıklarının sıfır içermemesi sebebiyle PPS'nin ÇP'ye dolaylı etkisi (İT aracılığıyla) istatistiksel olarak anlamlıdır (Hayes, 2018; Bozkurt, 2021). Bu sebeple, PPS'nin ÇP üzerindeki etkisine İT aracılık etmektedir. Dolayısıyla "H4: Pozitif psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü vardır." hipotezi desteklenmiştir. Process Macro Model 4 ile yapılan aracılık etkisine ait analiz sonuçları Şekil 2'deki model üzerinde gösterilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen hipotezlerin desteklenip desteklenmediğine ilişkin bilgiler Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Hipotez Sonuçları

HİPOTEZLER	SONUÇ
H1: Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.	Desteklendi.
H2: Pozitif psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.	Desteklendi.
H3: İş tatmininin çalışan performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.	Desteklendi.
H4: Pozitif psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolü vardır.	Desteklendi.

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

SONUÇ

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmanın amacı kamu çalışanları özelinde PPS'nin ÇP'ye ve İT'ye etkilerinin belirlenmesi ve PPS'nin ÇP'ye etkisinde İT'nin aracılık rolünün incelenmesidir. Bu amaçla PPS'nin İT ve ÇP değişkenlerine etkisinin test edilmesi için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak Osmaniye Valilik Kompleksindeki kamu çalışanlarından elde edilen 373 anket ile analizler gerçekleştirilmiştir. Kamu sektörü toplumun tamamına hizmet sunduğundan kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet toplumun tüm kesimi tarafından hissedilmekte ve toplumunun refahını artırmaktadır. Kamu hizmetlerinin etkinliği açısından kamu çalışanlarının verimliliği önemli hususlardan bir tanesidir. Çalışanların ihmal edilmesi, iş yeri koşullarının, kariyer beklentilerinin, mesleki bilgi ve kapasitelerinin önemsenmemesi kamu hizmetlerinde kalitesizliğe, memnuniyetsizliğe ve verimsizliğe yol açmaktadır (Özdemir, 2010). Kamu hizmetlerinin ana unsuru olan çalışanların verimliliğinin artırılması kamusal hizmetlerde arzu edilen seviyede ve kalitede kamusal hizmetin verilebilmesini sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Bu araştırma ile kamu çalışanlarının PPS'nin İT ve ÇP değişkenlerine etkisinin ve İT'nin aracılık rolü incelenerek elde edilen bulgular ışığında alan yazına katkıda bulunmak ve uygulayıcılara öneriler sunmak amaçlanmaktadır.

Analizlere geçilmeden önce verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edilerek verilerin normal dağılımı sağladığı belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri genel olarak tatmin edici düzeydedir. DFA sonucunda uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Cronbach alfa ve CR (bileşik güvenilirlik) değerleri kabul edilebilir sınırların üzerindedir; AVE değerleri ise çoğunlukla 0,50'nin üzerinde bulunmuştur. Ancak, pozitif psikolojik sermaye ölçeğinin umut ve iyimserlik alt boyutlarına ilişkin AVE değerlerinin 0,50'nin altında kalmaktadır. Bununla birlikte, Fornell ve Larcker'e (1981:48) göre $CR \geq 0,60$ ve $AVE \geq 0,40$ olması yeterlidir. Yine de bu durum çalışmanın sınırlılıklarından biri olarak değerlendirilebilir ve bu alt boyutların ölçüm gücüne ilişkin dikkatli yorum yapılmalıdır. Pearson korelasyon analizi sonucunda İT ile ÇP ve PPS arasında orta, PPS ile ÇP arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Hipotezlerin test edilmesi için Process Macro Model 4 aracılık analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, H1, H2, H3 ve H4 hipotezlerinin desteklendiğini göstermektedir. Analiz sonucunda; PPS'nin İT üzerinde pozitif anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (H1). Bulgular Badran ve Youssef-Morgan'ın (2015) Mısır'da 11 kamu ve özel sektör kurumlarında, Doğan ve Aslan'ın (2018) Kahramanmaraş'taki banka şubelerinde yaptıkları araştırmaların sonuçlarını desteklemektedir.

İkinci olarak, araştırma kapsamında PPS'nin ÇP üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiş olup (H2) sonuçlar, Bergheim, Nielsen, Mearns ve Eid'in (2015) Norveç'te denizcilik sektöründe, Kwok, Cheng ve Wong'un (2015) Hong Kong'da beyaz yaka çalışanlarda, Abbas, Raja, Darr ve Bouckennooghe'nin (2014) Pakistan'da kamu ve özel sektördeki çeşitli kuruluşlarda yaptıkları araştırma bulguları ile uyumludur. Çalışanların PPS'nin arttırılmasının İT'yi ve ÇP'yi arttırdığı belirlenmiştir.

Üçüncü olarak İT'nin ÇP üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir(H3). Shu, Xiong ve Hu'nun (2018) Çin'de 11 aile şirketine, Chen and Silverthorne'un (2008) Tayvan'da 310 yeminli mali müşavir firmasında, Gül ve Oktay'ın (2009) Karaman Valiliğinde, Nergiz ve Yılmaz'ın (2015) Atatürk Havalimanı Gümrüksüz Satış Mağazalarında yaptıkları araştırma sonuçları bulguları

desteklemektedir. Elde edilen tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde yüksek İT yaşayan çalışanların ÇP'si de yüksek olmaktadır.

Son olarak, PPS'nin ÇP'ye etkisinde İT'nin aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir (H4). Mevcut bulgular ve daha önceki araştırmaların sonuçları da PPS'nin ÇP'ye etkisinde İT'nin aracılık rolü olduğunu göstermiştir. Ngwenya ve Pelsers'in (2020) Zimbabve'de 15 üretim firmasında ve Ngo'nun (2021) Vietnam'da kamu ve özel sektör çalışanları ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçları bulguları desteklemektedir. Örgütsel davranış alanında yapılan literatür taramasında PPS ile ÇP arasındaki ilişkide İT'yi aracı bir değişken olarak ele alan çalışmalar sınırlı olduğu ifade edilmiştir (Durrah, Alhamoud ve Khan; 2016:5). Elde edilen sonuçlar Türkiye'de kamu çalışanları örnekleminde test edilerek, PPS'nin İT'ye ve ÇP'ye anlamlı etkisinin olduğu ve PPS'nin ÇP'ye etkisinde İT'nin aracılık rolünün ortaya konulması bakımından önem taşımaktadır. Kaynakların korunması teorisi bakımından incelendiğinde PPS'si arttıkça, İT'lerinin arttığı ve İT'deki artışın da işinin verimliliğini yani ÇP'yi artırdığı, kaynakları artan çalışanların örgüte olumlu olarak katkı sunduğu anlaşılmaktadır.

Öneriler

Araştırma sonucunda PPS'nin İT ve ÇP üzerinde pozitif etkisi olduğu, PPS'nin ÇP'ye etkisinde İT'nin aracılık rolü olduğu belirlenmiştir. PPS'nin geliştirilebilir yapısı sayesinde (Luthans vd., 2007; Luthans ve Youssef, 2004; Keleş, 2011:349) kamu çalışanlarının PPS'lerinin geliştirilerek İT'lerinin ve ÇP'lerinin artırılması için bazı önerilerde bulunulmuştur:

Kamu kurumlarında çalışanlara yönelik psikolojik destek programları gibi uygulamalar hayata geçirilerek daha elverişli psikolojik çalışma ortamı oluşturularak öz yeterliliğin gelişimine katkı sağlanabilir (Luthans, 2007). Benzer şekilde stres seviyesindeki azalma da ÇP'yi olumlu etkilemektedir (Oğrak ve Demir Erden, 2016). Kamu kurumları tarafından çalışanın potansiyelinin açığa çıkartılması için PPS'nin gelişime açık olan öz yeterlilik, iyimserlik, dayanıklılık ve umut boyutlarına ait kapasiteleri psikolojik destek birimi kurularak desteklenebilir. Çoğu işletme kendi bünyesinde nitelikli eğitim vereceği bir departman kurarak farklı eğitim programları geliştirmekte ve bu programları uygulayarak ÇP'yi artırma eğilimindedir. Kamu kurumlarında da personel memnuniyet anketi,

hizmet içi eğitimler ve kurslar düzenlenerek çalışan becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanabilir. Bu sayede çalışanın motivasyonu ve iş tatmini artırılabilir. Ayrıca personelin motivasyonunu ve işten duyduğu tatmini etkileyen diğer faktörler tespit edilerek yönetmelikler kapsamında kuruma özgü iyileştirme çalışmaları yapılabilir.

Destekleyici bir iletişim ortamı yaratmanın çalışan davranışı, İT ve ÇP üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Jing, Avery ve Bergsteiner, 2011:225). Kurum içi çift yönlü iletişim faaliyetleri artırılarak çalışan fikirlerinin iş süreçlerine dahil edilmesi, çalışanın işe yönelik zayıf yönlerinin belirlenerek geliştirilmesi yönünde desteklenmesi ve yeteneklerini gösterme imkânı verilmesi çalışanın öz yeterliliğine ve performansına katkı sağlayabilir.

Kamuda bireysel performans yönetimi, kamu çalışanın performansını ölçmek ve denetlemek için kullanılacak modern bir anlayış ve etkili bir yönetim işlevidir (Akçay ve Bilgin, 2016:170). Düzenli olarak çalışan performansı ölçülmeli, objektif olarak değerlendirilmeli ve sonuçlar pozitif bir yaklaşımla çalışanla paylaşılmalıdır. Yüksek performans gösteren çalışanın somut veya soyut ödüllerle takdir edilmesi, düşük performans gösteren çalışanın ise hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi çalışanların öz yeterliliğinin ve İT'nin geliştirilmesine katkı sağlanabilir.

Çalışanın işinden duyduğu tatmin düzeyini yükseltmenin ön şartlarından birisi de çalışanlara kariyerlerinde yükselme fırsatı vermek ve çalışanın beklentilerine karşı duyarlı olmaktan geçmektedir (Sageer, Rafat ve Agarwal, 2012). Kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belirli zaman aralıklarında düzenli olarak yapılması, kamu kurumları tarafından düzenli kariyer planlaması gerçekleştirilmesi çalışanın iş tatmin düzeyini olumlu yönde etkileyebilir.

Örgütün sunduğu imkanların yeterli olduğunu belirten çalışanların, örgütün sunduğu imkanların yetersiz olduğunu belirten çalışanlara göre PPS düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Korkmazer, Ekingen ve Yıldız, 2016). Kamu çalışanları için de PPS, İT ve performansın artırılması için tatmin edici çalışma koşullarının (odanın m2'si, iklimlendirme ve aydınlatma vb.) sağlanması veya iyileştirilmesi fayda sağlayabilir.

Son olarak arařtırmada süre ve maliyet kısıtları nedeniyle bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Arařtırma Osmaniye Valilięi Kompleksi ierisinde yer alan (Adliye ve İl Emniyet Müdürlüęü hari) kamu kurumlarında alıřan personel ile sınırlandırılmıřtır. İlerleyen dönemlerde yapılacak alıřmalarda; örneklem sayısının artırılarak il genelinde veya Akdeniz bölgesinde görev yapan kamu alıřanlarına uygulanmasının, alıřma süresinin bu doęrultuda uzatılmasının, ayrıca arařtırma modelinin hem kamu hem de özel sektör alıřanları ile karşılařtırılarak test edilmesinin deęiřkenler arasındaki iliřkinin incelenmesine katkı saęlayacaęı düşünölmektedir.

KAYNAKÇA

Abbas, M., Raja, U., Darr, W. ve Bouckennooghe, D. (2012). Combined Effects of Perceived Politics and Psychological Capital on Job Satisfaction, Turnover Intentions, and Performance. *Journal of Management*, 40(7), 1813-1830.

Abbas, M. ve Raja, U. (2015). Impact of psychological capital on innovative performance and job stress. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 32(2), 128-138.

Adams, V. H., Snyder, C.R., Rand, K. L., King, E. A., Sigman, D. R. and Pulvers, K. M. (2002). Hope In The Workplace, *Workplace Spirituality and Organization Performance*, (Ed. R. Giacalone, C. Jurkiewicz), Sharpe, New York, 367-389.

Akçay, V. H. ve Bilgin, K. U. (2016). Kamu Performans Yönetimine Etkisi Açısından Psikolojik Sermaye. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(2), 154-174.

Anesukanjanakul, J., Banpot, K. and Jermsttiparsert, K. (2019). Factors That Influence Job Performance of Agricultural Workers. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7 (2), 71-86.

Aşan, O. ve Özyer, K. (2008). Duygusal Bağlılık ile İş Tatmini ve İş Tatmininin Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri Analiz Etmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma, *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13 (3), 129-151.

Atasever M. ve Küçükgöl E. (2019). *Psikolojik Sermaye ve Yöneticilik*. Ankara: İKSAD Yayınevi.

Avey, J. B., Luthans, F. and Youssef, C. M. (2009). The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors. *Journal of Management*, 36(2), 430-452.

Avey, J. B., Nimnicht, J. L. and Graber Pigeon, N. (2010). Two Field Studies Examining the Association between Positive Psychological Capital and Employee Performance. *Leadership & Organization Development Journal*, 31(5), 384-401.

Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F. and Mhatre, K. H. (2011). Meta-Analysis of the Impact of Positive Psychological Capital on Employee Attitudes, Behaviors, and Performance. *Human Resource Development Quarterly*, 22(2), 127-152.

Badran, M. A. and Youssef-Morgan, C. M. (2015). Psychological Capital and Job Satisfaction in Egypt. *Journal of Managerial Psychology*, 30(3), 354-370.

Bakker, A. B. and Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources Model: State of the Art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309-328.

Bakker, A. B., Demerouti, E. and Verbeke, W. (2004), Using the Job Demands-Resources Model to Predict Burnout and Performance. *Human Resource Management*, (43), 83-104.

Bandura, A. and Locke, E. (2003), Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited. *Journal of Applied Psychology*, 88, 87-99.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*, New York: Freeman.

Bandura, A. (2000). *Cultivate Self-Efficacy for Personal and Organizational Effectiveness*, In: E. Locke (Ed.), *The Blackwell Handbook of Principles of Organizational Behavior*, (120-136). Oxford, UK: Blackwell.

Baron, M. and Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.

Berber, A. (2013). *Klasik Yönetim Düşüncesi*. İstanbul: Alfa Yayınları.

Bergheim, K., Nielsen, M. B., Mearns, K. and Eid, J. (2015). The Relationship Between Psychological Capital, Job Satisfaction, and Safety Perceptions in the Maritime Industry. *Safety Science*, 74, 27-36.

Bonanno, G. A. (2005). Clarifying and Extending the Construct of Adult Resilience. *American Psychologist*, 60, 265-267.

Borman, W. C. and Motowidlo, S. J. (1997). Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection. *Human Performance*, 10, 99-109.

Brayfield, A. and Rothe, H. (1951) An Index of Job Satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 35, 307-311.

Brown, S. P. and Peterson, R. A. (1993). Antecedents and Consequences of Salesperson Job Satisfaction: Meta-Analysis and Assessment of Causal Effects. *Journal of Marketing Research*, 30(1), 63-77.

Brown, T. A. (2015). *Confirmatory Factor Analysis for Applied Research*. (2nd Ed.) Guilford Publications.

Chen, H., Kewou, N. Y. N., Atingabili, S. and Sogbo, A. D. Z. (2024). The Impact of Psychological Capital on Nurses' Job Performance: A Chain Mediation Analysis of Problem-Focused Coping and Job Engagement. *BMC Nurs* 23, 149.

Chen, J. C. and Silverthorne, C. (2008). The Impact of Locus of Control on Job Stress, Job Performance and Job Satisfaction in Taiwan. *Leadership & Organization Development Journal*, 29(7), 572-582.

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Routledge.

Corr, P. J. and Gray. J. A. (1996). Attributional Style as a Personality Factor in Insurance Sales Performance in the UK. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 69, 83-87.

Culbertson, S. S., Fullagar, C. J. and Mills, M. J. (2010). Feeling Good and Doing Great: The Relationship between Psychological Capital and Well-Being. *Journal of Occupational Health Psychology*, 15(4), 421-433.

Çelik, M. ve Bilginer, F. G. (2018). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (31), 138-160.

Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 9(1), 35-46.

Dakhoul, Z. M. (2018). Ürdün Örgütlerinde Çalışan Performansının Belirleyicileri. *İktisat Finans ve Muhasebe Dergisi*, 5(1), 137-143.

Deadrick, D. L. and Gardner, D. G. (1997). Distributional Ratings of Performance Levels and Variability: An Examination of Rating Validity in a Field Setting. *Group & Organization Management*, 22, 317-342.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F. and Schaufeli, W. B. (2001), The Job Demands-Resources Model Of Burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86, 499-512.

Doğan, S. ve Aslan, M. (2018). Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(3), 112-125.

Eren, E. (2001). *Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi*, Beta Basım Yayın Dağıtım 7. Baskı, İstanbul.

Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 382–388.

Gist, M. E. and Mitchell, T. R. (1992). Self-Efficacy: A Theoretical Analysis of Its Determinants and Malleability. *Academy of Management Review*, 17, 183-211.

Goldsmith, A. H., Darity, W. and Veum, J. R. (1998). Race, Cognitive Skills, Psychological Capital and Wages. *Review of Black Political Economy*, 26(2), 9-21.

Gould-Williams, J. (2003). The Importance Of HR Practices and Workplace Trust in Achieving Superior Performance: A Study of Public-Sector Organizations. *The International Journal of Human Resource Management*, 14(1), 28–54.

Gül, H. ve Oktay, E. (2009). Ücret, Kariyer, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler: Karaman Valiliğinde Bir Uygulama. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (21), 223-238.

Gürbüz, S., Erkuş, A. ve Sıgı, Ü. (2010). İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü: Temel Benlik Değerlendirmesi. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 2(1), 69-76.

Hadi, S., Hakim, S., Setyawati, K., Wahdiniawati, S. A., and Syafri, M. (2024). Analysis of The Influence of Job Satisfaction, Work Discipline and Organizational Culture on Performance ff State Civil Apparatus in Ministry Offices. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 599-605. Hair, J. F., Babin, B. J., Anderson, R. E. and Black, W. C. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). England: Pearson Prentice.

Halbesleben, J. R. B., Neveu, J. P., Paustian-Underdahl, S. C. and Westman, M. (2014). Getting to the “COR”: Understanding the Role of Resources in Conservation of Resources Theory. *Journal of Management*, 40(5), 1334–1364.

Hayes, A. F. (2017) *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach*. Guilford Press, New York.

Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress. *American Psychologist*, 44(3), 513-524.

Huang, C. C., Wang, Y. M., Wu, T. W. and Wang, P. A. (2013). An Empirical Analysis of the Antecedents and Performance Consequences of Using the Moodle Platform. *International Journal of Information and Education Technology*, 3(2), 217.

Indrayani, I., Nurhatsiyah, N., Damsar, D. and Wibisono, C. (2024). How does Millennial Employee Job Satisfaction Affect Performance?. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 14(1), 22-40.

Ishaq, E., Bashir, S. and Khan, A. K. (2019). Paradoxical Leader Behaviors: Leader Personality and Follower Outcomes. *Applied Psychology: An International Review*, 1-16.

Jalagat, R. (2017). Determinants of Job Stress and Its Relationship on Employee Job Performance. *American Journal of Management Science and Engineering*, 2. 1-10.

Jing, F. F., Avery, G. and Bergsteiner, H. (2010). Organizational Climate And Performance İn Retail Pharmacies. *Leadership & Organization Development Journal*, 32(3), 224-242.

Kaplan, M. and Biçkes, D. (2013), The Relationship Between Psychological Capital and Job Satisfaction: A Study of Hotel Businesses in Nevşehir, *Yönetim ve Ekonomi*, 20(2), 233-242.

Keleş, H. N. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3 (2), 343-350.

Kirkman, B. and Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. *Academy of Management Journal*, 42, 58-74.

Kobasa, S. C. (1979). Stressful Life Events, Personality, and Health: An Inquiry into Hardiness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(1), 1-11.

Kobarg, S., Wollersheim, J., Welpe, I. M. and Spörrle, M. (2017). Individual Ambidexterity and Performance in the Public Sector: A Multilevel Analysis. *International Public Management Journal*, 20(2), 226-260.

Korkmaz, E. V. ve Çelik, A. (2021). Pozitif Psikolojik Sermaye Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 35(3), 1189-1204.

Kossek, E. E., Huber, M. and Lerner, J. (2003). Sustaining Economic and Psychological Well-Being of Mothers on Public Assistance: Individual Deficit and Social Structural Accounts. *Journal of Vocational Behavior*, 62, 155-175.

Kuşlvan, Z. ve Kuşlvan, S. (2005). Otel İşletmelerinde İş ve İşletme ile İlgili Faktörlerin İşgören Tatmini Üzerindeki Görece Etkisi: Nevşehir Örneği. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 16(2), 183-203.

Kutaniş, R. ve Oruç, E. (2014). Pozitif Örgütsel Davranış ve Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. *The Journal of Happiness and Well-Being*, 2(2), 145-159.

Küçük, E. ve Metin Camgöz, S. (2023). Bilinçli Farkındalık ve Çalışan İyi Oluşu Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Hemşireler Üzerine Bir İnceleme. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(3), 1932-1955.

Kwok, S. Y., Cheng, L. and Wong, D. F. (2015). Family Emotional Support, Positive Psychological Capital and Job Satisfaction Among Chinese White-Collar Workers. *Journal of Happiness Studies*, 16(3), 561-582.

Locke, E. A. (1969). What is Job Satisfaction? *Organizational Behavior and Human Performance*, 4, 309-336.

Luthans, F. (2002). The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 23(6), 695-706. Luthans, F. and Youssef, C.M. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. *Organizational Dynamics*, 33(2), 143-160.

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B. and Norman, S. M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. *Personnel Psychology*, 60(3), 541-572.

Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., and Avey, J. B. (2008). The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate-Employee Performance Relationship. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 29(2), 219-238.

Luthans, F., Youssef, C. M. and Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Investing and Developing Positive Organizational Behavior. *Positive Organizational Behavior*, 1(2), 9-24.

Maddi, S. R. (2005). On Hardiness and Other Pathways to Resilience. *American Psychology*, 60, 261-262.

Nergiz, E. ve Yılmaz, F. (2016). Çalışanların İş Tatmininin Performanslarına Etkisi: Atatürk Havalimanı Gümrüksüz Satış İşletmesi Örneği. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(4), 50-79.

Ngwenya, B. and Pelsler, T. (2020). Impact of Psychological Capital on Employee Engagement, Job Satisfaction and Employee Performance in the Manufacturing Sector in Zimbabwe. *SA Journal of Industrial Psychology*, 46(1), 1-12.

Oğrak, A. ve Demir Erden, A. (2016). *Girişimci İşletmelerde Stres Yönetimi: Acil Servis Örneği*. 15. İşletmecilik Kongresi (pp.162). İstanbul.

Onar, S. S. (1996). *İdare Hukukunun Umumi Esasları*. Cilt:1, 3. Baskı, İstanbul.

Page, K. M. and Vella-Brodrick, D. A. (2009). The “What”, “Why” and “How” of Employee Well-Being: A New Model. *Social Indicators Research*, 90(3), 441-458.

Paillé, P. (2011). Perceived Stressful Work, Citizenship Behaviour and Intention to Leave the Organization in a High Turnover Environment: Examining the Mediating Role of Job Satisfaction. *Journal of Management Research*, 3(1), 1-16.

Pelenk, S. E. (2018). Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 357-370.

Richtnér, A. and Löfsten, H. (2014). Managing in Turbulence: How the Capacity for Resilience Influences Creativity. *R&D Management*, 44(2), 137-151.

Sageer, A., Rafat, S. and Agarwal, P. (2012). Identification of Variables Affecting Employee Satisfaction and Their Impact on the Organization. *IOSR Journal of Business and Management*, 5(1), 32-39.

Seligman, M. E. and Csikszentmihalyi, M. (2000). *Positive Psychology: An Introduction* (Vol. 55, No. 1, p. 5). American Psychological Association.

Sen, K., Mishra, U. S., Patnaik, S. and Mishra, B. B. (2024). Effect of Psychological Capital on Employee Performance, Work Stress, Job Insecurity, and Job Satisfaction: Evidence from India. *Curr Psychol* 43, 9613-9624.

Sezer, Ö. (2008). Kamu Hizmetlerinde Müşteri Vatandaş Odaklılık: Türkiye’de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 4(8), 147-172.

Shu, X., Xiong, J. and Hu, X. (2018). Job Satisfaction, Turnover Intention and Work Performance in Chinese Family Enterprises. *Management International*, 22(2), 84-95.

Sigler, T. H. and Pearson, C. M. (2000). Creating an Empowering Culture: Examining the Relationship between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment. *Journal of Quality Management*, 5: 27-52.

Spector, P. (1997). *Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences*, Sage, London.

Stajkovic, A. D. and Luthans, F. (1998). Social Cogitative Theory and Self-Efficacy: Going beyond Traditional Motivational and Behavioral Approaches. *Organizational Dynamics*, 26, 62-74.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2025). *Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2024*. <https://www.sbb.gov.tr/kamu-istihdami/> (Erişim Tarihi: 05.05.2025)

Sweeney, B. and Boyle, B. (2005). Supervisory Actions, Job Satisfaction and Turnover Intentions of Irish Trainee Accountants. *The Irish Accounting Review*, 12(2), 47-73.

Tezbaşaran, A. A. (1996). *Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu*. Türk Psikologlar Derneği. Ankara.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2025). *İşgücü İstatistikleri 2024*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-2024-54059> (Erişim Tarihi: 05.05.2025)

Walumbwa, F. O., Cropanzano, R. and Hartnell, C. A. (2009). Organizational Justice, Voluntary Learning Behavior, and Job Performance: A Test of the Mediating Effects of Identification and Leader–Member Exchange. *Journal of Organizational Behavior*, 30, 1103-1126.

Westman, M., Hobfoll, S. E., Chen, S., Davidson, O. B. and Laski, S. (2005). Organizational Stress Through the Lens of Conservation of Resources (COR) Theory (Ed.), *Research in Occupational Stress and Well Being*, 4, 167-220.

Wood, R. and Bandura, A. (1989). Social Cognitive Theory of Organizational Management. *Academy of Management Review*, 14, 361-384.

Yazicioğlu, Y. ve Erdoğan S. (2014). *SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. (4. Baskı) Ankara: Detay Yayınları.

Yoon, J. and Thye, S. R. (2002) A Dual Process Model of Organizational Commitment. *Work and Occupations*, 29, 97-124.

Yorulmaz, M. ve Karabacak, A. (2020). Liman Çalışanlarında Örgütsel Güven ile İş Performansı Arasındaki İlişki: İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Rolü. *Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences*, 6(2), 121-130.

Youssef, C. M. and Luthans, F. (2007). Positive Organizational Behavior in the Workplace the Impact of Hope, Optimism, and Resilience. *Journal of Management*, 33, 774-800.

Zeffane, R. (1994). Patterns of Organizational Commitment and Perceived Management Style: A Comparison of Public and Private Sector Employees. *Human Relations*, 47, 977-1010.